

**QO‘QON XONLIGINING ROSSIYA IMPERIYASI BILAN SAVDO-
IQTISODIY MUNOSABATLARINING YO‘LGA QO‘YILISHI (XVIII ASR
IKKINCHI YARMI-XIX ASRNING BIRINCHI YARMI)**

Nurmuminov Alisher Beknazarovich
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Samarqand kampusi

Annotatsiya. Maqolada Qo‘qon xonligi geografik jihatdan juda qulay joyda joylashganligi, hududda dehqonchilik va hunarmandchilikning rivojlanganligi Qo‘qon xonligining boshqa davlatlar, xususan Rossiya imperiyasi bilan savdo sotiq aloqalarining rivojlanishiga muhim omil bo‘lganligi yoritilgan. Shuningdek, maqolada Rossiya imperiyasi bilan Qo‘qon xonligi o‘rtasidagi elchilik aloqalari, ikki davlat o‘rtasidagi amalga oshirilgan savdo sotiq to‘g‘risida ma‘lumot keltirilgan. Qo‘qon shahri XVIII-XIX asrlar oralig‘ida nafaqat Qo‘qon xonligining balki, O‘rta Osiyoning eng yirik savdo-sotiq rivojlangan shaharlaridan biri sanalganligi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Savdo-sotiq, Elchi, sun‘iy sug‘orish, hunarmandchilik, paxta yetishtirish, diplomatik munosabatlar.

**УСТАНОВЛЕНИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
КОКАНДСКОГО ХАНСТВА С РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ (ВТОРАЯ
ПОЛОВИНА XVIII-ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВВ.)**

Аннотация. В статье освещается географическое расположение Кокандского ханства в очень выгодном месте, развитие земледелия и ремесел на территории было важным фактором развития торговых связей Кокандского ханства с другими государствами, в частности с Российской империей. Также в статье представлена информация о посольских отношениях между Российской империей и Кокандским ханством, о торговле, осуществлявшейся между двумя государствами. Освещается тот факт, что город Коканд на рубеже XVIII-XIX веков считался одним из крупнейших торговых развитых городов не только Кокандского ханства, но и Средней Азии.

Ключевые слова: Торговля, посол, искусственное орошение, ремесла, хлопководство, дипломатические отношения.

**ESTABLISHMENT OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF THE
KOKAND KHANATE WITH THE RUSSIAN EMPIRE (SECOND HALF OF
THE XVIII CENTURY-FIRST HALF OF THE XIX CENTURY)**

***Abstract.** The article covered the location of the Kokand Khanate in a geographically very convenient location, the development of Agriculture and crafts in the area was an important factor in the development of the Kokand Khanate's trade relations with other states, in particular the Russian Empire. The article also provides information on the embassy relations between the Russian Empire and the Kokand Khanate, on the trade carried out between the two states. The city of Kokand was illuminated between the 18th and 19th centuries, being considered one of the largest commercial cities of Central Asia, not only the Kokand Khanate.*

***Keywords:** Trade, Ambassador, artificial irrigation, crafts, cotton cultivation, diplomatic relations.*

XVIII asrning birinchi yarmida Farg'ona vodiysida yangi davlat – Qo'qon xonligiga asos solindi. XVIII asrda Qo'qon xonligi hududi faqatgina Farg'ona vodiysidan iborat edi. Norbo'tabiy vodiydagi barcha bekliklarni va viloyatlar hududlarini Qo'qon xonligiga bo'ysundirdi. Norbo'tabiyning hukmronligi davrida Andijon viloyati va Marg'ilon viloyati hududlari eng yirik mulklar hisoblanardi. Olimxon hukmronligi davriga kelib Qo'qon xonligi hududlari Toshkent va uning atrofidagi yerlarni qo'shib olinishi hisobiga yanada kengaydi. Adabiyotlarga Toshkent mulki – viloyat, shahar, Toshkent viloyati va Dashti Qipchoq viloyati nomlari bilan kiritilgan. Toshkent mulki hududlariga Ohangaron, Chinoz, Toshkent, Turkiston shahri va uning atrofi kirgan. Amir Umarxon davrida Xo'jand, O'ratepa, Jizzax atrofidagi yerlarga yurishlar uyushtirilib, 1817 yilda O'ratepa bosib olingan.

Muhammadalixon davriga kelib Qo'qon xonligi hududlari yanada kengayadi. Muhammadalixon davrida Qo'qon xonligi shimolda Sibir, g'arbda Xiva xonligi va Buxoro amirligi, janubda Qorategin, Darvoz, Shug'on, Ro'shon va Qo'qon xonligiga nomigagiga qaram bo'lgan Vaxon Ko'lob, sharqda esa Qashg'ar hududlari bilan chegaralangan. Qo'qon xonligi yerlariga Farg'ona hududi, Namangan, Xo'jand, Qurama viloyati, Turkiston, Sirdaryoning quyi oqimidan Balxash ko'ligacha bo'lgan yerlar, Billur tog'ining sharqiy qismi, 1830 yildan esa g'arbiy etaklari ham kirgan[1].

Qo'qon shahri XVIII-XIX asr birinchi yarmida nafaqat xonlikning, balki, O'rta Osiyodagi yirik shaharlaridan biri hisoblangan. Qo'qon shahri Qo'qon xonligi siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazi vazifasini bajargan. Qo'qon xonligida Qo'qon, Toshkent, Andijon, Namangan, Marg'ilon, Chimkent, Jizzax, O'sh, Xo'jand, O'ratepa

kabi hunarmandchilik rivojlangan va savdo-sotiq yaxshi yo'lga qo'yilgan, xonlik tizimida muhim ahamiyat kasb etgan katta shaharlar mavjud bo'lgan.

Qo'qon shahrida yakshanba va chorshanba kunlari bozor bo'lgan. Qo'qon xonligi iqtisodiy hayotida Buxoro, Xiva, Qashg'ar, Hindiston, Afg'oniston, Eron va Rossiya bilan savdo-sotiq ishlarini amalsga oshirish muhim o'rin egallagan. Qashg'ar bilan olib borilgan savdo-sotiq faqatgina Qo'qon orqali amalga oshirilardi. Qo'qon karvonsaroylarida Hindiston, Tibet, Qashg'ar, Buxoro, Afg'oniston va, Rossiyadan keltirilgan mahsulotlar ayirboshlangan.

Qo'qon xonligining aholisi sun'iy sug'orish tizimi bo'yicha katta tajribaga ega edi. Xonlik aholisi suvdan oqilona foydalanishni yo'lga qo'ygan edi. Xonlikda asosan g'alla ekinlaridan bug'doy yetishtirilgan. Shuningdek, arpa, tariq, juxori, makkajuhori, sholi, mosh, loviya, kunjut, zig'ir, paxta hamda beda kabi g'alla ekinlari yetishtirilgan. Shu bilan birga qovun, tarvuz, bodring, qovoq kabi poliz ekinlari, mevalardan uzum, shaftoli, o'rik, olma, nok kabi mevalar yetishtirilgan.

Qo'qon xonligida paxtachilik keng rivojlangan bo'lib, yildan-yilga rivojlantirilgan. Rossiyaning Qo'qon xonligidan paxta xom ashyosini sotib olishi bu xonlik hududida paxtachilikning yanada kengayishiga hamda rivojlanishiga sabab bo'ldi. Азиатский Вестник jurnalining 1826-yildagi sonida Qo'qon aholisi paxta va ipak yetishtirish bilan shug'ullanishi to'g'risida, Qo'qon aholisi Xitoy, Xiva va Eron bilan savdo-sotiq qilishi haqida maqola e'lon qilingan[2].

Rossiya hududida paxta xom ashyosiga bojni bekor qilinishi Qo'qon savdogarlarining Rossiyaga qatnovini oshirdi. Rossiya tomonidan paxtaga ehtiyojni oshishi bilan paxta narxi ham o'sib bordi[3].

Rossiya imperiyasi bilan Qo'qon xonligi o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va elchilik munosabatlar XIX- asrning ikkinchi yarmiga kelib jadal rivojlangan.

Rossiya bilan Qo'qon munosabatlari dastlabki davrlarda do'stona bo'lib, ikkala tomon bu savdo-sotiq aloqalaridan manfaatdor edi. Qo'qon xonligi bilan Rossiya imperiyasi o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va siyosiy-diplomatik munosabatlar rus elchilarining va sayyohlari kundaliklarida, hamda tarixchilar tomonidan yaratilgan asarlarda yoritilgan. Rossiyaning Qo'qon bilan savdo aloqalari Sibir orqali amalga oshirilgan. 1806-yil 13-yanvarda Sibir inspeksiyasining Rossiya savdo-sotiq vaziri N.P.Rumyantsevga bergan ma'lumotida Qo'qonga savdo karvonini jo'natganligini xabar qilgan. Biroq, savdogar Qo'qonga yetib kelmasdan, Turkistondan orqaga qaytib ketgan. Navbatdagi Rossiyadan Qo'qonga jo'natilgan savdogarlar Ivan va Akim Sveshnikovlar 1811 -yilda Qo'qon xonligiga yetib kelishgan. Birinchi marta Qo'qon xonligi bilan savdo-sotiqni yo'lga qo'yishga musharraf bo'lgan Ivan va Akim Sveshnikovlar Rossiya hukumati tomonidan munosib taqdirlangan[4].

Rossiya imperiyasi Qo‘qon xonligi bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni yo‘lga qo‘yish va mustahkamlashga alohida ahamiyat bergan. Qo‘qon xonligidan keladigan elchi va savdogarlarni himoya qilish yo‘llari izlangan[5]. H.Ziyaevning ma‘lumot berishicha Rossiyaga kelgan Qo‘qon xoni elchisi Shokirbek Qo‘qonlik savdogarlarning Rossiya imperiyasida erkin savdo qilishlari hamda Qo‘qon bilan Rossiya o‘rtasida savdo aloqalarini rivojlantirish uchun sharoit yaratish kerakligini bildirgan[6]. Rossiya hukumati Rossiyadan O‘rta Osiyoga yuborilayotgan ekspeditsiya va elchiliklarga maxsus topshiriqlar bergan. 1813-yili Filipp Nazarov Qo‘qonga maxsus topshiriq, ya‘ni Petropavlovskda Peterburgdan kelayotgan Qo‘qon xoni elchisining o‘ldirilishi natijasida kelib chiqqan mojaroni hal qilish maqsadida Qo‘qon xonligiga kelgan. F.Nazarovning 1813-1814-yillarda Qo‘qon xonligiga qilgan sayohati tafsilotlari 1821 yilda "Zapiski o nekotoryx narodax i zemlyax sredney chasti Azii" kitob shaklida nashr etilgan. Asarda Qo‘qon xonligining Qoshg‘ar, Xitoy, Xiva, Buxoro va Sharqiy Eron bilan savdo aloqalari haqida xabar berilgan.

1828-yilda Qo‘qonlik elchilar Sadr Gamal‘dar Tursunxo‘ja Nayzaxo‘ja va Xo‘ja Mir Qurbon Mamat Qosimovlar Omsk shahrida Rossiya podshosi Nikolay I ga Qo‘qon xonligi va Rossiya o‘rtasida do‘stona aloqalar o‘rnatish taklifi bildirilgan xon yorlig‘ini topshirish uchun kelgan. Elchilar yaxshi kutib olingan hamda ularga Qo‘qon xonligidan keladigan elchilar va savdogarlarni Rossiya o‘z himoyasiga olishini bildirgan, shuningdek, Rossiya va Qo‘qon xonligi o‘rtasida munosabatlarini mustahkamlash va rivojlantirish taklif qilingan. Davlatlar o‘rtasidagi kelishuvga binoan 1829-yil 12-avgustda N.I.Potanin Omskdan Qo‘qonlik elchilar bilan hamrohlikda Qo‘qonga elchi qilib jo‘natilgan.

N.Topildiyevning arxiv hujjatlarida 1810-yil Sibir liniyasi boshlig‘i general-leytenant Glazenep Qo‘qon xonligiga savdo-sotiq aloqalarini yo‘lga qo‘yish haqida murojaat qilganligi haqida ma‘lumotlar borligini ma‘lum qilingan. 1811-yilda esa Rossiya vakillari shunday taklif bilan Toshkent orqali Qo‘qonga kelganlar. Oradan ko‘p o‘tmay, Qo‘qon xoni Shakurbek Otaliq boshchiligidagi elchilarni Peterburgga jo‘natgan. Elchilar uchun imperator huzurida muhokama qilinishi kerak bo‘lgan asosiy masala Rossiya shaharlarida qo‘qonlik savdogarlarga erkin savdo qilishlariga ruhsat berishga erishish bo‘lgan[7].

Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib shuni aytishimiz mumkihki, Qo‘qon xonligi va Rossiya o‘rtasida do‘stona savdo-iqtisodiy aloqalar o‘rnatilishidan ikki davlat ham birdek manfaatdor bo‘lgan.

Adabiyotlar

1. **Eshov B.** "O‘zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi", Toshkent-2012.
2. О нынешнем состоянии некоторых областей и городов в Средней Азии// Азиатский Вестник. Т.1. СПб. 1826. С.229-230.

3. **Халфин Н.А.** Россия и ханства Средней Азии (первая половина XIX века). М. 1974. С.223.
4. Записки и Кокандском ханстве, хорунжего Потанина (1830 года) // Вестник Русского географического общества за 1856 год. КН. VI. СПб. 1857.
5. **Зияев Х.** Средняя Азия и Сибир (вторая половина XVI-XIX вв.). Т.1964. С.50-51.
6. **Madraximov Z.Sh.** Qo‘qon xonligida savdo munosabatlari. Tarix fanlari nomzodi dissertatsiyasi. Toshkent. 2009.
7. **Bobobekov H.** “Qo‘qon tarixi” Toshkent Fan nashriyoti 1996.